

Современные методики и технологии развития вузовского образования

Хосилова Фарида Рустамджановна

PhD, старший преподаватель

межфакультетской кафедры русского языка Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация: Данная статья посвящена использованию современных информационных технологий в вузах. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе профессионального образования обуславливает изменение качества профессиональной компетентности преподавателя. Перечислены активные методы обучения и умения пользоваться ими.

Мультимедийные технологии в учебном процессе. Само название этих технологий происходит от английских слов multi-много и media-среда. Мультимедийные технологии в настоящее время являются одними из ряда наиболее перспективных и популярных информационных технологий в педагогической деятельности.

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийные технологии, современные тенденции, высшее образование, профессиональная компетенция, эффективность знаний.

По мнению ЮНЕСКО, к числу важнейших задач в настоящее время относится обеспечение соответствия высшего образования требованиям современности. Это обусловлено тем, что современной рыночной экономике нужны конкурентоспособные специалисты, которые способны постоянно обновлять свои знания, приобретать новые навыки и уметь не только искать место работы для себя, но и создавать рабочие места для других. Для достижения задачи, выдвинутой ЮНЕСКО, важно переосмыслить миссию высшего образования, заново определить его функции, а также пересмотреть роль и ответственность государства за состояние и развитие вузовского образования, которое является главным источником экономического роста и повышения уровня и качества жизни людей.

Современные тенденции в развитии высшего образования характеризуются разнообразием аспектов. Так, например, гармонизация образования предусматривает сочетание профилирующей и социально-экономической подготовки, совмещение гуманитарной и естественнонаучной направленности в обучении. Межкультурная образовательная парадигма направлена на формирование предметных компетенций, позволяющих в комплексе решать творческие, профессиональные и коммуникативные задачи. Фундаментализация образования способствует формированию инвариантных знаний в интересах дальнейшего саморазвития обучающихся. Дифференцированный подход к обучению позволяет комплексно развивать способности к индивидуальной и коллективной деятельности.

Высшее образование 21 века активно использует инновационные образовательные технологии, обеспечивающие соответствие реалиям информационного общества [1]. Принципиальные изменения, которые наблюдаются в личностном, поведенческом и когнитивном развитии современной молодежи под влиянием электронных средств

информации, актуализируют иные подходы к разработке содержания и технологий обучения и, соответственно, к выработке новых критериев оценки качества обучения.

Как отмечает Т.Г. Мухина, «современные компьютерные телекоммуникации позволяют участникам вступать в “живой” (интерактивный) диалог (письменный или устный) с реальным партнером, а также делают возможным активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального времени. Компьютерные обучающие программы с помощью интерактивных средств и устройств обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие пользователя с компьютером, позволяют обучающимся управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения материала, возвращаться на более ранние этапы и т.п.» [2]. Все это повышает качество и эффективность профессиональной подготовки, дает возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Компьютерные технологии позволяют также осуществлять взаимодействие между преподавателем и обучаемым в диалоговом режиме, создают возможности активизации познавательной деятельности, доступа к современной, свежей информации, позволяют обеспечить наилучшую реализацию принципа наглядности. Компьютерные программы делают обучение интересным и разнообразным по форме.

Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе профессионального образования обуславливает изменение качества профессиональной компетентности преподавателя. Появляется, а со временем и развивается информационно-коммуникационная компетенция как компонент профессиональной компетентности педагога. Именно эта компетенция позволяет преподавателю использовать информационно-коммуникационные технологии для оптимизации всех аспектов профессиональной деятельности. Она представлена двумя основными составляющими: профессионально-педагогической и профессионально-корпоративной информационно-коммуникационной компетенцией. Профессионально-педагогическая информационно-коммуникационная компетенция преподавателя включает владение:

- основными программно-ресурсными средствами, используемыми в обучении;
- средствами электронной учебной коммуникации;
- навыками оценки качества образовательных электронных ресурсов;
- принципами и методами интеграции ИКТ в учебный процесс;
- навыками проектирования учебных курсов с использованием ИКТ для различных форм обучения (очной, дистанционной, комбинированной);
- навыками создания компьютерных учебных материалов на основе шаблонов и инструментальных программ;
- навыками планирования и проведения учебных занятий, организации самостоятельной и внеаудиторной работы с применением ИКТ.

Специфику профессиональной педагогической деятельности современного преподавателя определяют:

- цели обучения,
- многоуровневость и многоаспектность предмета обучения;
- особое значение мотивации обучаемых, индивидуализации обучения, учета потребностей учащихся, проекторочной деятельности преподавателя и навыков работы с информацией;

- возможность реальной проверки результатов обученности.

Какие же методы обучения в настоящее время считаются активными. Сюда следует отнести: - мозговой штурм; - деловые игры; - ролевые игры; - метод проектов; - дискуссии, т.е. групповые упражнения; - тренинги; - имитация ситуаций (так называемый баскет-метод); - анализ практических ситуаций; - использование компьютерных обучающих программ. Выбор того или иного метода обучения зависит как от педагога, то есть его умения использовать тот или иной метод, так и от других различных факторов. Например, от таких как численность студенческой группы, так как большинство этих методов применимо только к небольшим группам студентов. Но все же надо отметить, что в основном выбор методы обучения зависит от дидактической задачи, которая стоит перед тем или иным занятием.

Исходя из направленности современного учебного процесса на развитие активности и самостоятельности обучающихся, в последнее время значительно активизировалась разработка информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения этих задач.

Мультимедийные технологии в учебном процессе. Само название этих технологий происходит от английских слов multi-много и media-среда. Мультимедийные технологии в настоящее время являются одними из ряда наиболее перспективных и популярных информационных технологий в педагогической деятельности. Эти технологии объединяют в себе текст, аудио- и видеoinформацию, графику, анимацию, фотоматериалы. И все это с их помощью может активно использоваться в учебном процессе. Если подходить в широком смысле, то мультимедиа – это совокупность информационных технологий, применяющих различные технические и программные средства для более эффективного воздействия на обучаемого. Так как с их использованием он становится одновременно и читателем, и слушателем и зрителем, что оказывает значительно большее эмоциональное воздействие на обучаемых.

В чем же заключается эффективность мультимедийных технологий? Это же конечно в первую очередь их интерактивностью, позволяющей обучающимся весьма активно взаимодействовать со всеми перечисленными средствами. Интерактивность – это наличие учебного диалога, где одной из сторон и является информационно-коммуникационная технология.

Так если рассмотреть мультимедийные курсы обучения, то сравнивая их с другими электронными ресурсами, используемыми в образовании, можно отметить следующие их дидактические преимущества:

- во-первых, они активно задействуют различные каналы восприятия информации у обучаемых и активизируют одновременно различные виды его деятельности, а именно, воспринимающую, мыслительную, речевую и даже физическую. Воздействуя, таким образом, на обучающегося комплексно;

- во-вторых, мультимедиа-курсы дают возможность обучающимся оптимально сочетать разные виды учебной работы, а именно, изучение теории можно сочетать с выполнением практических заданий, которые позволяют эффективно закрепить полученные знания теории и получить первоначальные практические навыки; программные тесты позволяют обеспечить контроль знаний;

- в-третьих, они позволяют выбрать обучаемому подходящую ему образовательную траекторию;

- в-четвертых, мультимедийные технологии позволяют смоделировать дорогостоящие, сложные или опасные реальные эксперименты;

- в-пятых, используя динамику представления процессов, визуализировать абстрактную информацию, а также имеют возможность визуально представить процессы и объекты как макро- так и микромиров.

Поэтому в современном вузе каждая аудитория должны быть оборудована компьютером и мультимедийным проектором. А в тех аудиториях, где проводятся занятия, предполагающие обязательное использование звука, компьютер должен быть оборудован аудиосистемами. Это позволяет активно использовать все преимущества мультимедийных технологий и значительно повысить эффективность занятий.

Таким образом, применение мультимедийных технологий в учебном процессе позволяет реализовать многие активные методы обучения. Поэтому современный учебный процесс требует их повсеместного применения. При этом преподавателю необходимо тщательно продумать их применение. Он должен ясно представлять, где, когда, как и какие средства будут применены в ходе занятия. Поэтому в методической разработке или плане занятия целесообразно сделать пометки о применения таких средств.

Список использованной литературы.

1. Дроздов Н.А. Оптимизация учебных планов // Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании (ИТО-Черноземье-2008, Курск)». URL: <http://ito.edu.ru/2008/Kursk/V/V-0-5.html> (дата обращения: 06.03.2018).

2. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе: учебное пособие / сост. Т.Г. Мухина. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. 97 с.

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М., 2007

4. Лысенкова О.В., Монахова Г.А. Анализ результатов мониторинга уровня подготовки учителей в области ИКТ / Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. Выпуск 1. 2015/ Науч. ред. Л.Н. Горбунова. – М.: АСОУ, 2015. С. 691-699.